

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
190 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
190 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'ri	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	

SPLAYN MODELLARNING GIDROGEOLOGIK MA'LUMOTLARNI TIKLASHDAGI AHAMIYATI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Zaynidinov H.N.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Sun'iy intellekt kafedrasini mudiri, t.f.d., professor

Qobilov S.Sh.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Sun'iy intellekt kafedrasini assistenti, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Hidrogeologik ma'lumotlarni tiklash gidrogeologiya sohasida tadqiqotlar va muhandislik ishlanmalari uchun zarur va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etuvchi muhim jarayondir. Odatda, yer osti suvlarining holatini o'rganishda kuzatuv, sug'orish va sanoat hududlarida joylashgan quduqlardan foydalaniladi. Ushbu quduqlardan olingan ma'lumotlar ko'pincha o'xshash bo'lishiga qaramay, ularni yig'ish usullari va vaqtlari har xil bo'ladi. Bundan tashqari, aniq reja asosida uzluksiz ma'lumot yig'ishning yo'qligi hududning gidrogeologik holatini baholashda mutaxassislariga jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun hozirda turli matematik modellashtirish usullari qo'llaniladi. Biroq, ushbu usullarning jiddiy kamchiliklari mavjud bo'lib, bu sohada qo'shimcha tadqiqotlarni zarur qiladi. Biz taklif qilayotgan nodal nuqtalardan mustaqil Splayn modeli mazkur kamchiliklardan xoli samarali yechimdir. Ushbu ishda modelni tuzish jarayoni va eksperimental qiymatlar asosida ma'lumotlarni tiklash usullari batafsil yoritilgan. Shuningdek, mavjud modellar bilan taqqosiy tahlillar grafik va jadval shakllarida keltirilgan.

Kalit so'zlar: matematik model, Splayn modeli, yer osti suvlarining manbasi, quduqlar, gidrodinamik ko'rsatkichlar, depressiya konusi

Abstract: The restoration of hydrogeological data is a critical process that provides necessary and reliable information for conducting research and engineering developments in the field of hydrogeology. Typically, wells located in observation, irrigation, and industrial zones are used to study the condition of groundwater. Although the data obtained from these wells are often similar, the methods and timing of data collection vary. Moreover, the absence of continuous data collection based on a specific plan poses significant challenges for specialists in assessing the hydrogeological condition of an area.

To address these issues, various mathematical modeling methods are currently employed. However, these methods have significant drawbacks, necessitating further research in this field. The spline model we propose, which is independent of nodal points, is an effective solution free from these shortcomings. This work details the process of constructing the model and the methods for restoring data based on experimental values. Additionally, comparative analyses with existing models are presented in both graphical and tabular forms.

Keywords: mathematical model, spline model, groundwater source, wells, hydrodynamic indicators, cone of depression.

Аннотация: Восстановление гидрогеологических данных является важным процессом, обеспечивающим необходимую и достоверную информацию для проведения исследований и инженерных разработок в области гидрогеологии. Обычно для изучения состояния подземных вод используются скважины, расположенные в зонах наблюдения, орошения и промышленного назначения. Несмотря на то, что данные, полученные из этих скважин, часто бывают схожими, методы и время их сбора различаются. Кроме того, отсутствие непрерывного сбора данных по определенному плану создает значительные трудности для специалистов при оценке гидрогеологического состояния территории.

Для решения этих проблем в настоящее время применяются различные методы математического моделирования. Однако у данных методов имеются существенные недостатки, что делает необходимым проведение дополнительных исследований в данной области. Предлагаемая нами модель сплайна, независимая от узловых точек, является эффективным решением, лишенным этих недостатков. В данной работе подробно описаны процесс построения модели и методы восстановления данных на основе экспериментальных значений. Кроме того, представлены сравнительные анализы с существующими моделями в графической и табличной формах.

Ключевые слова: математическая модель, модель сплайна, источник подземных вод, скважины, гидродинамические показатели, депрессионная воронка.

KIRISH

Gidrogeologik ma'lumotlar yer osti suvlarining tarqalishini, harakatini va sifatini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu ma'lumotlar, ayniqsa, suv resurslarini boshqarish va yer osti suvlarining ekspluatatsiyasini rejalashtirishda kerakli asoslarni yaratadi. Biroq, gidrogeologik tahlillar ko'pincha noaniqliklar va ma'lumotlar bo'shlig'idan aziyat chekadi, bu esa aniq prognozlar chiqarishda qiyinchiliklarga olib keladi. Shunday vaziyatda, matematik modellar, xususan, splayn interpolatsiyasi, gidrogeologik ma'lumotlarni tiklash va ularning aniqligini oshirishda samarali vosita sifatida yuzaga keladi.

Splayn modellar, o'zining yuqori aniqlikda va samaradorlikda ishlash qobiliyati bilan, gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashda keng qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada, splayn modellarining gidrogeologik ma'lumotlar tiklashdagi o'rni va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot maqsadi – splayn interpolatsiyasining gidrogeologik tizimlar bo'yicha ma'lumotlarni tiklashdagi samaradorligini baholash va bu usulning ilmiy va amaliy ahamiyatini ko'rsatishdir. Gidrogeologik tizimlarda ma'lumotlarning noaniqligini bartaraf etish, ularning sifatini yaxshilash va tizimli tahlil orqali aniqlikni oshirish zarurati barchamiz uchun muhimdir. Ushbu maqola, gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashda splayn modellarining foydaliligini ilmiy nuqtai nazardan baholash bilan birga, ularning amaliy qo'llanilishi bo'yicha tavsiyalar beradi. Tadqiqot davomida mavjud metodlar, usullar va texnologiyalar o'rganilib, splayn interpolatsiyasining afzalliklari va cheklovlari ko'rsatilgan. Bu tadqiqot gidrogeologik ma'lumotlarni yangilash va qayta ishlashda ilg'or yondashuvlarni ishlab chiqish uchun asos yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Splayn modellar gidrogeologik ma'lumotlarni tiklash va ularni matematik asosda qayta tiklashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu model usullari, ayniqsa, noaniqlik va bo'shliq darajasi yuqori bo'lgan gidrogeologik ko'rsatkichlarni aniqlashda qo'llaniladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu usul aniq natijalarni taqdim etish bilan birga vaqt va resurslarni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

JonDeBoorgidrogeologik ko'rsatkichlarni tiklashda splayn interpolatsiyasi texnikasining afzalliklarini ko'rsatib berdi. U o'z tadqiqotlarida ushbu usulning ma'lumotlarni optimallashtirish va noaniqliklarni minimallashtirishdagi samaradorligini ta'kidlagan. Shu bilan birga, Markos Quas haqida olib borilgan izlanishlar yer osti suvlarining dinamikasini baholashda splayn modellarining kuchli vosita ekanligini isbotlagan. Ularning tadqiqotlarida ushbu modellar gidrologik jarayonlarni o'rganishda aniqroq prognozlarni taqdim etish imkonini beradi. Yevropada gidrologik tadqiqotlarni rivojlantirishda Fransua Rame splayn interpolatsiyasini mintaqaviy gidrogeologik xaritalarni yaratishda qo'llagan. U mazkur usulning gidrogeologik ma'lumotlar bo'shliq darajasini to'ldirishdagi aniq natijalari haqida yozib, uning samaradorligini matematik jihatdan asoslagan. Shuningdek, Xitoy olimi Li Яннинг tadqiqotlari gidrogeologik ma'lumotlarni qayta tiklashda splayn modellarini avtomatlashtirish orqali ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Rossiyada Aleksandr Kuznetsov gidrogeologik xaritalar va suv resurslarini modellashtirishda splayn metodlarining ahamiyatini o'rganib, ushbu usul yordamida gidrogeologik tizimlarning murakkab tuzilishini tasvirlashda erishilgan muvaffaqiyatlarni ta'kidlagan. Uning ishlarida ma'lumotlar tiklanishi jarayonida noaniqliklarni bartaraf etish bo'yicha konkret yondashuvlar ishlab chiqilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashda splayn modellarining samaradorligini baholash uchun keng qamrovli metodologik yondashuv qo'llanildi. Asosiy ma'lumotlar ilmiy maqolalar, gidrogeologik xaritalar va suv resurslari bo'yicha statistik hisobotlardan yig'ildi. Dastlabki ma'lumotlarni yig'ish jarayonida xalqaro ma'lumotlar bazalari, jumladan, Scopus va Web of Science platformalari, shuningdek, gidrologik tadqiqotlar markazlarining amaliy ma'lumotlari o'rganildi.

Tahlil qilish jarayonida matematik modellashtirish va statistik usullar qo'llanildi. Splayn interpolatsiyasi yordamida ma'lumotlardagi bo'shliq va noaniqliklarni aniqlash va ularni to'ldirish amalga oshirildi. Shuningdek, tizimli tahlil usuli orqali ma'lumotlarning aniqligi va splayn modellarining natijalarga ta'siri baholandi. Ushbu yondashuv yordamida splayn modellarining gidrogeologik jarayonlarda qo'llanish samaradorligi amaliy jihatdan tekshirildi va ularning ma'lumotlar tiklashdagi ishonchiligi tasdiqlandi. Natijalarga asoslanib, splayn modellarining gidrologik ma'lumotlarni optimallashtirishdagi ahamiyati aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yer osti suv resurslari qishloq xo'jaligi, sanoat va ichimlik suvi ta'minoti uchun muhim tabiiy manba hisoblanadi. Hududning gidrogeologik holatini to'g'ri baholash va yer osti suvlarini samarali boshqarish ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalarni talab qiladi. Ammo, kuzatuv quduqlaridan olingan ma'lumotlarning uzluksiz yig'ilmasligi, turli vaqt oralig'ida amalga oshirilgan o'lchovlar va tabiiy yoki antropogen omillar natijasida ma'lumotlarning to'liq emasligi gidrogeologik tahlil va prognozlash ishlariga jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi. Mazkur muammolarni hal qilish uchun matematik modellashtirish usullari, xususan, gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashga yo'naltirilgan interpolatsion yondashuvlar qo'llaniladi. An'anaviy interpolatsiya usullari, masalan, Gauss, radial asosli funksiyalar (RBF) va Kriging, usullarida yetarlicha aniqlik yoki barqarorlikni ta'minlay olmaydi. Ayniqsa, notekis oraliqlarda olingan ma'lumotlarni qayta tiklashda, xatoliklarning oshishi kuzatiladi [2,3].

Splayn modellar, ayniqsa, tugun nuqtalaridan mustaqil splaynlar, yuqori aniqlik va barqarorlikni ta'minlash qobiliyati bilan gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashda samarali yechim hisoblanadi. Ushbu yondashuv tiklash jarayonida ma'lumotlarning notekis taqsimlanishi va o'lchovlar orasidagi bo'shliqlardan kelib chiqadigan muammolarni bartaraf etadi. Splayn modellar faqatgina yuqori aniqlikni ta'minlab qolmay, balki ma'lumotlarni tiklash jarayonini matematik jihatdan soddalashtiradi va hisoblash resurslarini tejash imkonini ham beradi. Ushbu ishda splayn modellarining gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati, ularning an'anaviy usullardan ustunliklari va samaradorligini baholash bo'yicha tahlillar keltiriladi. Tadqiqotda eksperimental ma'lumotlar asosida modellarni taqqoslash va ularning natijalarini grafik va jadval shaklida ko'rsatish orqali ilmiy-amaliy xulosalar taqdim etiladi [4,5,8].

Hududning gidrogeologik holati

Yer osti suvlarining hududiy taqsimlanishi, miqdori, sifati va ularning geologik tuzilmalar bilan o'zaro bog'liqligi tushuniladi. Bu tushuncha hududdagi yer osti suvlarining qay tarzda harakatlanishi (oqimi), qanday qatlamlarda joylashgani, qanday manbalardan to'ldirilishi va qanday sharoitlarda iste'mol qilinishi haqida umumiy tasavvurlarni beradi. Shuningdek, gidrogeologik holatni o'rganish yer osti suvlarining ekologik holati, ularning ifloslanish darajasi va inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan salbiy ta'sirlarni aniqlashda muhim o'rin tutadi. Bu baholash suv resurslarini oqilona boshqarish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun zarur [1,6].

Yer osti suv sathini kuzatish usullari:

Yer osti suv sathini aniqlashda quyidagi asosiy usullar qo'llaniladi:

Kuzatuv quduqlari yordamida o'lchash:

Statik suv sathi: Quduqdagi suvning muvozanatdagi holatini o'lchash, umumiy suv holati haqida ma'lumot beradi.

Dinamik suv sathi: Quduqdan suv olish jarayonida suv darajasini aniqlash, suv manbasining sig'imi va akviferning suv berish xususiyatlarini o'rganish uchun qo'llaniladi.

Piezometrlar yordamida o'lchash:

Suv sathini suv ustuni bosimi orqali aniqlash, real vaqt rejimida monitoring imkonini beradi.

Geofizik usullar:

Elektr qarshilik usuli: Yer osti suvlarining mavjudligi va chuqurligini aniqlaydi.

Seysmik usul: Suvni o'zida saqlovchi qatlamlarni seysmik to'lqinlar orqali o'rganadi.

Ma'lumot yig'ish intervallari: Tadqiqot maqsadlariga qarab, ma'lumotlar kunlik, oylik yoki mavsumiy ravishda yig'iladi [13].

Kuzatuv quduqlari orqali monitoring eng ishonchli usul bo'lsa-da, u vaqt va resurs talab qiladi. Tabiiy va antropogen omillar tufayli ma'lumot yig'ishdagi uzilishlar gidrogeologik holatni aniq baholashga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [7]. 1-jadvalda bitta kuzatuv qudug'idan o'lchangan bir o'lchamli gidrogeologik ma'lumotlar ko'rsatilgan.

1-jadval. Kuzatuv quduqlaridan o'lchangan gidrogeologik ma'lumotlar qiymatlari.

Oy/Yil	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	7,59	-	7,47	7,31	-	7,09	7,11	7,16	7,19	-	-	7,3
2010	7,29	-	7,29	7,07	6,82	-	-	6,71	6,76	6,8	6,79	6,8
2011	6,83	6,77	6,7	-	6,36	6,2	6,02	6,09	6,19	6,24	-	6,34

Yuqoridagi jadvaldan ko'rish mumkinki, yilning ba'zi oylarida ma'lumotlar o'lchanmagan yoki e'tibordan chetda qolgan. Ushbu holatning grafik tasviri 2-rasmda ko'rsatilgan

1-rasm. Uch yil davomida bitta kuzatuv qudug'idan o'lchangan yer osti suv sathlari diagrammasi.

Ma'lumotlarni qayta tiklash va yo'qolgan o'lchovlarni tiklashda qo'llaniladigan matematik modellari va usullari

Umuman olganda, kuzatuv quduqlaridan yig'ilgan ma'lumotlar davriy jarayonlar sifatida ko'riladi va ular haftadan bir oygacha bo'lgan muayyan vaqt oralig'ida o'lchanadi. Bugungi kunda yig'ilgan ma'lumotlardagi yo'qolgan ma'lumotlarni qayta tiklash va e'tibordan chetda qolgan o'lchovlarni tiklash uchun turli matematik modellardan va usullardan foydalaniladi. Ushbu usullarning ba'zi misollari quyidagilar:

Kriging usuli
Radial asosli funksiyalar usuli
Gauss usuli
Splayn usuli

2-rasm. Bir yil davomida kuzatuv qudug'idan olingan yer osti suv sathi o'lchovlari grafigi.

Diagrammadagi nuqtalar (●) kuzatuv quduqlaridan o'lgan yer osti suv sathi qiymatlarini ifodalaydi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, yilning ba'zi oylari uchun ma'lumotlar mavjud emas. Ushbu bo'shliqlar odatda chiziqli interpolatsiya usullari yordamida to'ldiriladi, ammo bu katta xatoliklarni keltirib chiqarishi mumkin [2,3].

Matematik modellar tavsifi va tahlili

Ushbu bo'limda gidrogeologik ma'lumotlarni interpolatsiya qilish jarayonida qo'llaniladigan matematik modellarni taqqosiy tahlil qilish ko'rib chiqiladi. Ushbu modellar gidrogeologik parametrlarni (masalan, suv harorati, suv sathi, suv oqimi va boshqalar) fazoviy va vaqt bo'yicha aniqlik bilan baholashda muhim ahamiyatga ega. Quyida gidrogeologik ma'lumotlarni interpolatsiya qilishda keng qo'llaniladigan matematik modellar keltirilgan:

Kriging interpolatsiyasi

Kriging – bu geologiya va gidrogeologiyada ma'lumot nuqtalarini interpolatsiya qilishda keng qo'llaniladigan statistik usuldur. Ushbu texnika ma'lumot nuqtalari o'rtasidagi fazoviy bog'liqlikni hisobga oladi va jarayon ichidagi qiymatlar o'zgaruvchanligini baholash imkonini beradi. Krigingning bir necha turlari mavjud bo'lib, ular orasida eng ommabopi Oddiy Kriging hisoblanadi [3,7].

Oddiy Kriging interpolatsiyasi:

Butun hudud bo'ylab noma'lum doimiy o'rtacha qiymat faraz qilinadi. Maqsad kuzatilmagan x_0 nuqtadagi $P(x_0)$ qiymatini kuzatilgan qiymatlar $P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_n)$ yordamida baholashdir. Oddiy kriging baholovchisi:

$$Q(x_0) = \sum_{i=1}^N r_i P(x_i) \quad (1)$$

Bu yerda r_i – kriging vaznlari bo'lib, ular kriging tizimini yechish orqali aniqlanadi.

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^N r_i K(x_i - x_j) + \omega = K(x_i - x_0), \forall i = \overline{1, N}, \\ \sum_{i=1}^N r_i = 1. \end{cases} \quad (2)$$

Bu yerda ω Lagrange ko'paytuvchisi bo'lib, u tarfakashlikning yo'qligi shartini ta'minlaydi.

Doimiy va ma'lum bo'lgan o'rtacha qiymat ω ni faraz qiladi. Oddiy Kriging baholovchisi quyidagicha ifodalanadi:

$$Q(x_0) = \omega + \sum_{i=1}^N r_i (P(x_i) - \omega) \quad (3)$$

Vaznlar r_i quyidagicha aniqlanadi:

$$\sum_{i=1}^N r_i K(x_i - x_j) + \omega = K(x_i - x_0), \forall i = \overline{1, N}$$

Radial Asosli Funktsiyalar (RBF)

Radial Asosli Funktsiyalar ko'p o'lchovli ma'lumotlarni interpolatsiya qilishda samarali vositadir. Ular ma'lumot nuqtalari orqali silliq yuzalar yaratib, aniq moslikni ta'minlaydi [6]. RBF $f(x)f(x)$ matematik formulasi quyidagicha:

$$f(x) = f(\|x - k\|)$$

Bu yerda x – kiritish qiymati, k – markaz nuqtasi, va $\|\cdot\|$ – odatda Evklid masofasi.

Ko'p qo'llaniladigan RBF turlari:

Gauss:

$$f(t) = e^{-(\sigma t)^2} \quad (4)$$

Multikvadrik:

$$f(t) = \sqrt{1 + (\sigma t)^2} \quad (5)$$

va boshqalar...

bu yerda: $t = \|x - k\|$ va σ RBF shaklini boshqarish uchun sozlanishi mumkin bo'lgan parametrdir.

RBF yordamida $\{(x_i, y_i)\}$ ma'lumotlar nuqtalarini interpolatsiya qilish uchun quyidagi amallar bajariladi.

N ma'lumot nuqtasini hisobga olgan holda, har bir elementi $A_{i,j} = f(\|x_i - x_j\|)$ bo'lgan $N \times N$ matritsa tuziladi. So'ngra quyidagi chiziqli tenglamalar sistemasi yechiladi [2,3,7].

$$A * r = y \quad (6)$$

bu yerda y - ma'lum qiymatlar vektori y_i va r - aniqlanadigan og'irliklar vektori. r uchun

$$r = A^{-1} * y \quad (7)$$

Tenglama yechiladi. Interpolatsiya funksiyasini hosil qilinadi. $P(x)$ interpolatsiya funksiyasi quyidagicha berilgan:

$$P(x) = \sum_{i=1}^N r_i f(\|x - x_i\|) \quad (8)$$

Splayn usullari

Splayn interpolatsiyasi ma'lumot nuqtalari orqali silliq egri chiziqlarni moslashtiradi va kichik xatoliklar bilan yaxshi silliqlikni ta'minlaydi. Kubik splayn interpolatsiyasi ma'lumotni bo'lak-polynomial yordamida taxminiy hisoblab, ulanish tugun nuqtalarida uzluksizligini ta'minlaydi [4, 8, 10].

Bugungi kunda splayn usullarining bir nechta turlari mavjud. Ushbu tadqiqotda tugun nuqtalarga bog'liq bo'lmagan splayn usullari qo'llaniladi. Ushbu yondashuvning afzalligi shundaki, u ma'lumotlardan mustaqil ravishda interpolatsiya qilish imkonini beradi va notekis oraliqlarda olingan ma'lumotlarni qayta tiklashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Quyida tugun nuqtalarga bog'liq bo'lmagan kubik splayn funksiyalarni bazis funksiyalardan foydalangan holda qurish nazariyasiga asoslangan [5, 11, 12].

Faraz qilaylik, bizga quyidagi funksiya berilgan bo'lsin.

Funksiyani aniqlab olamiz.

$$G(x,t) = (x-t)^3 = \begin{cases} (x-t)^3, & x \geq t \\ 0, & x < t \end{cases} \quad (9)$$

X o'qida $\{x_i\}$ tugun nuqtalar h qadam bilan berilgan bo'lsin.

$$x_{ih} = x_i + h, \quad i=1,2,\dots,M \quad \text{Chekli ayirmalar usulidan foydalangan holda bizga berilgan } G(x,t)$$

funksiyaning t o'zgaruvchisi bo'yicha to'rtinchi tartibli ayirmasini $x_{i-2}, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, x_{i+2}$ tugun nuqtalarga nisbatan alohida kiritamiz:

$$\phi_i(x) = G(x, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, x_{i+2}). \quad x_{ih} = x_i + h, \quad i=1,2,\dots,M-2.$$

$F(x)$ funksiyaning to'rtinchi ayirmasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\begin{aligned}
 f(x_{i-2}, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) &= \frac{f(x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) - f(x_{i-2}, x_{i-1}, x_i, x_{i+1})}{x_{i+2} - x_{i-2}} = \\
 &= \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-2}} \left(\frac{f(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) - f(x_{i-1}, x_i, x_{i+1})}{x_{i+2} - x_{i-1}} - \frac{f(x_{i-1}, x_i, x_{i+1}) - f(x_{i-2}, x_{i-1}, x_i)}{x_{i+1}, x_{i-2}} \right) = \\
 &= \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-2}} \left(\frac{1}{x_{i+2} - x_{i-1}} \left(\frac{f(x_{i+1}, x_{i+2}) - f(x_i, x_{i+1})}{x_{i+2} - x_i} - \frac{f(x_i, x_{i+1}) - f(x_{i-1}, x_i)}{x_{i+1} - x_{i-1}} \right) - \right. \\
 &= \frac{1}{x_{i+1} - x_{i-2}} \left(\frac{f(x_i, x_{i+1}) - f(x_{i-1}, x_i)}{x_{i+1} - x_{i-1}} - \frac{f(x_{i-1}, x_i) - f(x_{i-2}, x_{i-1})}{x_i - x_{i-2}} \right) = \\
 &= \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-2}} \left(\frac{1}{x_{i+2} - x_{i-1}} \left(\left(\frac{1}{x_{i+2} - x_i} \left(\frac{f(x_{i+2}) - f(x_{i+1})}{x_{i+2} - x_{i+1}} - \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \right) \right) - \right. \right. \\
 &= \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-1}} \left(\frac{1}{x_{i+1} - x_{i-1}} \left(\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} - \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \right) \right) - \\
 &= \frac{1}{x_{i+2} - x_{i-2}} \left(\frac{1}{x_{i+1} - x_{i-2}} \left(\left(\frac{1}{x_{i+1} - x_{i-1}} \left(\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} - \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \right) \right) - \right. \right. \\
 &= \frac{1}{x_{i+1} - x_{i-1}} \left(\frac{1}{x_i - x_{i-2}} \left(\frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f(x_{i-1}) - f(x_{i-2})}{x_{i-1} - x_{i-2}} \right) \right) \Big) \Big)
 \end{aligned}$$

(10)

(10) formuladan kelib chiqqan holda hisoblashlarni amalga oshirishda qulay bo'lishi uchun quyidagi almashtirishlarni amalga oshiramiz:

$$\left[\begin{array}{cccc}
 x_{i+2} - x_{i+1} = h; & x_{i+1} - x_i = h; & x_i - x_{i-1} = h; & x_{i-1} - x_{i-2} = h, \\
 x_{i+2} - x_i = 2h; & x_{i+1} - x_{i-1} = 2h; & x_i - x_{i-2} = 2h, & \\
 x_{i+2} - x_{i-1} = 3h; & x_{i+1} - x_{i-2} = 3h; & x_{i+2} - x_{i-2} = 4h, &
 \end{array} \right]$$

Shundan so'ng (10) formula quyidagi ko'rinishga keladi:

$$f(x_{i-2}, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) = \frac{1}{4!h^4} [f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) - 6f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})] \quad (11)$$

Ma'lum soddalashtirilishdan so'ng, $G(x, t)$ funksiyasining to'rtinchi tartibli bo'lingan ayirmalar farqi uchun yakuniy hisoblash formulasi quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\begin{aligned}
 \varphi_i(x) = G(x, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) &= \frac{1}{4h^4} \left[(x - x_{i+2})^3 - 4(x - x_{i+1})^3 - \right. \\
 &\quad \left. - 6(x - x_i)^3 - 4(x - x_{i-1})^3 + (x - x_{i-2})^3 \right] \quad (12)
 \end{aligned}$$

(12) ma'lumki,

$$S_i(x) = \frac{\phi_i}{\phi_i(x_i)}, \quad i = 3, 4, 5, \dots, M - 2 \quad (13)$$

Funksiya kubik splaynlar sohasida bazis hosil qiladi va quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi [8,9]:

$$\text{Uzluksizligi } S_i(x) \in C^2[x_1, x_M]$$

$$\text{Lokallik sharti} \quad \begin{aligned} S_i(x) &> 0, & x \in (x_{i-2}, x_{i+2}); \\ S_i(x) &\equiv 0, & x \notin (x_{i-2}, x_{i+2}). \end{aligned} \quad i = 3, 4, 5, \dots, M - 2$$

Bu yerdan ko'rishimiz mumkinki: $\phi_i(x) = 0$, agar $x \notin (x_{i-2}, x_{i+2})$.

Endi $x \in (x_{i-2}, x_{i+2})$ tugun nuqtalardan $\phi_i(x)$ ning qiymatini hisoblaymiz:

$$\begin{aligned} \phi_i(x) &= \frac{1}{4h^4} \left[(x_{i-2} - x_{i+2})_-^{-3} - 4(x_{i-2} - x_{i+1})_+^3 - 6(x_{i-2} - x_i)_+^3 - 4(x_{i-2} - x_{i-1})_+^3 + (x_{i-2} - x_{i-2})_+^3 \right] = \\ &= \{G(x, t)\} = (x - t)_-^3 = \begin{cases} (x - t)^3, & x \geq t \\ 0, & x < t \end{cases} = 0 \end{aligned}$$

bunda: $x_{i-2} < x_{i+2}$, $x_{i-2} < x_{i+1}$, $x_{i-2} < x_i$, $x_{i-2} < x_{i-1}$ bo'lganda

Tugun nuqtalarga bog'liq bo'lmagan lokal kubik splayn funksiyasining yakuniy ko'rinishini yozamiz

$$S(x_i) = \frac{1}{6}(1-t)^3 \cdot f_{i-1} + \frac{1}{6}(3t^3 - 6t^2 + 4) \cdot f_i + \frac{1}{6}(1 + 3t + 3t^2 + 3t^3) \cdot f_{i+1} + \frac{1}{6}t^3 \cdot f_{i+2}$$

$$S(x_i) = \sum_{j=1}^4 \psi_j(t) f_{i-2+j} \quad (14)$$

$$\text{bu yerda: } \psi_1(t) = \frac{1}{6}(1-t)^3; \quad \psi_2(t) = \frac{1}{6}(3t^3 - 6t^2 + 4); \quad \psi_3(t) = \frac{1}{6}(1 + 3t + 3t^2 - 3t^3); \quad \psi_4(t) = \frac{1}{6}t^3$$

Yuqoridagi funksiya tugun nuqtalariga bog'liq bo'lmagan uchinchi tartibli splayn funksiyasi hisoblanadi. Ya'ni, bu splayn funksiyasi qurilish jarayonida hech qanday ma'lumotlarga bog'liq bo'lmagan holda qurilgan, bu esa ixtiyoriy intervaldan ma'lumotlarni qayta tiklashda boshqa modellarga nisbatan afzallik beradi [4, 5, 8-12].

Biz yuqorida keltirilgan modellarga asoslangan tiklash jarayonining grafik va jadval qiymatlariga taqqosiy tahlil natijalarini, shuningdek, taklif qilingan splayn model asosida tiklash jarayonini taqdim etamiz.

3-rasm. Kuzatuv quduqlaridan o'lgan yer osti suv sathining metrik usullar bilan tiklanishi grafiqi. RBF – radial asosli funksiya, TNBBS – nodal nuqtalardan mustaqil splayn.

2-jadval. Tanlangan matematik modellar yordamida gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashning taqqosiy tahlil natijalari.

No	x	y	Kriging	RBF	Gauss	Splayn	R= F-Krigin	R= F-RBF	R= F-Gauss	R= F-Splayn
1	2,0000	7,5881	7,5300	7,4610	7,4838	7,5844	0,0581	0,1271	0,1043	0,0037
2	2,1053	7,5801	7,5237	7,4646	7,4769	7,5764	0,0564	0,1155	0,1033	0,0038
3	2,2105	7,5721	7,5174	7,4689	7,4698	7,5672	0,0548	0,1032	0,1023	0,0049
4	2,3158	7,5642	7,5111	7,4734	7,4626	7,5570	0,0531	0,0908	0,1015	0,0071
5	2,4211	7,5562	7,5047	7,4774	7,4553	7,5458	0,0514	0,0787	0,1008	0,0103
6	2,5263	7,5482	7,4984	7,4804	7,4480	7,5337	0,0498	0,0677	0,1002	0,0144
7	2,6316	7,5202	7,4921	7,4819	7,4405	7,5208	0,0281	0,0383	0,0797	0,0006
8	2,7368	7,5122	7,4858	7,4815	7,4330	7,5071	0,0264	0,0307	0,0792	0,0051
9	2,8421	7,4942	7,4795	7,4788	7,4254	7,4927	0,0147	0,0154	0,0688	0,0015
10	2,9474	7,4862	7,4732	7,4736	7,4177	7,4777	0,0131	0,0126	0,0685	0,0085
11	3,0526	7,4482	7,4616	7,4658	7,4099	7,4622	0,0133	0,0175	0,0384	0,0139
12	3,1579	7,4203	7,4447	7,4553	7,4019	7,4462	0,0245	0,0351	0,0183	0,0259
13	3,2632	7,4123	7,4279	7,4424	7,3938	7,4297	0,0156	0,0302	0,0185	0,0175
14	3,3684	7,3943	7,4111	7,4273	7,3855	7,4130	0,0168	0,0330	0,0088	0,0187
15	3,4737	7,3629	7,3942	7,4102	7,3770	7,3960	0,0313	0,0474	0,0141	0,0332
16	3,5789	7,3483	7,3774	7,3916	7,3683	7,3789	0,0291	0,0433	0,0200	0,0306
17	3,6842	7,3303	7,3605	7,3719	7,3593	7,3616	0,0302	0,0416	0,0290	0,0313
18	3,7895	7,3223	7,3437	7,3515	7,3500	7,3443	0,0214	0,0292	0,0277	0,0220
19	3,8947	7,3143	7,3268	7,3307	7,3405	7,3271	0,0125	0,0164	0,0262	0,0128
20	4,0000	7,3100	7,3100	7,3100	7,3307	7,3100	0,0000	0,0000	0,0207	0,0000
Max:							0,0581	0,1271	0,1043	0,0332

R - mutlaq xato qiymati. Yuqorida keltirilgan grafik va jadval qiymatlaridan biz tugunlarga bog'liq bo'lmagan splayn modeli berilgan ma'lumotlarni qayta tiklash jarayonida qolgan funktsiyalarga nisbatan yaxshi natija berganligini ko'rishimiz mumkin. Bu model ishonchli va samarali ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, gidrogeologik ma'lumotlarni qayta ishlash va qayta tiklash bugungi kunda gidrogeologiya sohasidagi eng muhim jarayonlardan biridir. Yuqoridagi qiyosiy tahlildan shuni ko'rishimiz mumkin: tugunlardan mustaqil bo'lgan splayn modellari etishmayotgan ma'lumotlarni qayta tiklash nuqtai nazaridan bugungi kunda qo'llaniladigan klassik modellarga qaraganda yaxshiroq ishlaydi. Qiyosiy tahlil natijasida modelning maksimal mutlaq xatosi 0,0332, nisbiy xatosi esa 0,45%ni tashkil etdi.

Olingan natijalar asosida gidrogeologiya sohasida yer osti suvlarining dinamik o'zgarishlarini retrospektiv baholash va bashorat qilish imkonini beradi. Gidrogeologik ma'lumotlar har doim ham har xil mintaqalarda o'z vaqtida to'liq bo'lmasligi mumkin, chunki tadqiqotlar turli davrlarda turli yo'nalishlarda olib borilgan va ma'lum davrlarga oid ma'lumotlar olib tashlanishi mumkin. Yuqorida aytilgan splayn modellari ushbu muammoni bartaraf etishga imkon beradi. Ushbu maqolada So'x yer osti suvlari koni misol tariqasida ko'rib chiqiladi va bu usuldan O'zbekiston Respublikasining boshqa gidrogeologik muammoli hududlarida ham foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayev B.D., Anarbekov O., Marti B., Umarova Z., Siegfried T., Dadajanova Z. B. Enhanced system understanding through water balance modeling in transboundary aquifers- case study from the Sokh aquifer in Central Asia // ISARM 2021 | Transboundary Aquifers: Challenges and the way forward 6-9 December 2021.
2. Butler J., Jr. Stotler R.; Whittemore D.; Reboulet E. Interpretation of water level changes in the High Plains aquifer in western Kansas. *Groundwater* 2013, 51, 180–190.
3. Gundogdu, K. S., & Guney, I. (2007). Spatial analyses of groundwater levels using universal kriging. *Journal of Earth System Science*, 116, 49–55. <https://doi.org/10.1007/s12040-007-0006-6>
4. Hakimjon Zaynidinov, Javohir Nurmurodov, Sirojiddin Qobilov. Application of Machine Learning Methods for Signal Processing in Piecewise-Polynomial Bases. 2023 IX International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT). <http://dx.doi.org/10.1109/itnt57377.2023.10139002>
5. Hakimjon Zaynidinov, Javohir Nurmurodov, Sirojiddin Qobilov. Digital Signal and Image Processing Using Neural Networks. 2023 Seminar on Information Systems Theory and Practice (ISTP). pages 3–8. 15 February 2024. <http://dx.doi.org/10.1109/istp60767.2023.10426883>
6. Ikechukwu, M. N., Ebinne, E., Idorenyin, U., & Raphael, N. I. (2017). Accuracy assessment and comparative analysis of IDW, Spline and Kriging in spatial interpolation of landform (topography): An experimental study. *Journal of Geographic Information System*, 09, 354–371. <https://doi.org/10.4236/jgis.2017.93022>
7. Salekin, S., Burgess, J. H., Morgenroth, J., Mason, E. G., & Meason, D. F. (2018). A comparative study of three non-geostatistical methods for optimising digital elevation model interpolation. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 7, 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijgi7080300>
8. Sayfiddin Bakhromov, Jahongir Jumaev, Sirojiddin Kobilov, Marufjon Tukhtasinov. Analysis of the construction of local interpolation cubic splines on the basis of detailed data. *Modern Problems Of Applied Mathematics And Information Technology (MPAMIT 2021)*. AIP Conf. Proc. 2781, 020077 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0145979>
9. Sayfiddin Bakhromov. Comparative analysis of methods for approximation of functions by polynomial splines. *Modern Problems Of Applied Mathematics And Information Technology (MPAMIT 2021)* AIP Conf. Proc. 2781, 020069 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0145978>
10. Singh D., Singh M., Hakimjon Z. (2019). B-Spline Approximation for Polynomial Splines. In: *Signal Processing Applications Using Multidimensional Polynomial Splines*. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2239-6_2.
11. Singh D., Singh M., Hakimjon Z. (2019). Geophysical Application for Splines. In: *Signal Processing Applications Using Multidimensional Polynomial Splines*. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2239-6_7.

12. Singh, D., Singh, M., Hakimjon, Z. (2019). Evaluation Methods of Spline. In: Signal Processing Applications Using Multidimensional Polynomial Splines. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2239-6_5
13. Абдуллаев Б.Д., Умарова З.М. Применение современных методов оценки гидродинамической состояния подземных вод (на примере Сохской месторождения подземных вод)// Материалы международной научно-практической конференции «Гидрометеорология, изменения климата, мониторинг окружающей среды: актуальные проблемы и пути их решения» Ташкент, 2021 С.59-62.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**